

NUTQ KAMCHILIGIGA EGA BO‘LGAN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TO‘G‘RI TALAFFUZINI RIVOJLANTIRISH

Kaxxarova Malika Maxsudovna. Nizomiy nomidagi O‘zMPU Logopediya kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19641598>

Annotatsiya. Nutq kamchiligiga ega bo‘lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda to‘g‘ri talaffuzini rivojlantirish xususiyatlari bo‘yicha mavzuga doir psixologik pedagogik va metodik adabiyotlarni o‘rganildi hamda tahlil qilindi.

Tayanch so‘zlar: ontogenez, kommunikatsiya, intonatsion, jest, nutq apparati, ovoz, nerv sistemasi.

Абстрактный. Изучена и проанализирована психолого-педагогическая и методическая литература по теме этапов развития речи в онтогенезе, анатомо-функциональных особенностей центральной нервной системы и периферического речевого аппарата.

Ключевые слова: онтогенез, общение, интонация, жест, речевой аппарат, голос, нервная система.

Abstract. Psychological, pedagogical and methodological literature on the topic of stages of speech development in ontogenesis, anatomical and functional features of the central nervous system and peripheral speech apparatus has been studied and analyzed.

Key words: ontogenesis, communication, intonation, gesture, speech apparatus, voice, nervous system.

Dislaliya nutq kamchiligida tovushlarni talaffuz etish va idrok qilish jarayonidagi kamchiliklar natijasida ona tilidani tovushlarni talaffuz buziladi. Tovushlar talaffuzining buzilishi asosan artikulyatsion jihatdan talaffuz qilish qiyin bo‘lgan: sonor (r, l), sirg‘aluvchi (s, z,) va shovqinli (sh, j, ch), til orqa (k, g) tovushlarida uchraydi.

Dislaliya nutq kamchiligiga ega bolalarda tovushlar bir necha holatlarni ko‘rish mumkin:

faqat talaffuz kamchiligiga ega bo‘lgan tovushlarni ajratish va analizida qiyinchiliklar (kamchiliklar);

qolgan to‘g‘ri talaffuz qilinadigan tovushlar bo‘g‘in va so‘zlarda to‘g‘ri analiz qilinadi.

Bu vazifani bajarish vaqtida bolada tovush analiz xususiyati va fonematik idrok (eshitish) va qay darjada rivojlanganligi aniqlanadi.

Tovushlar tilning fonetik tizimida mavjud bo‘lgan boshqa tovushlarga almashtirilishi mumkin. Ular quyidagicha namoyon bo‘lishi mumkin:

hosil bo‘lish usuliga ko‘ra o‘xshash, artikulyatsiya o‘rniga ko‘ra farq qiladigan tovushlarni almashtirish, masalan, portlovchi til orqa k va g, portlovchi til oldi t va d tovushlari (masalan kitob so‘zi o‘rniga «titob», gul so‘zi o‘rniga «dul»);

hosil bo‘lish o‘rniga ko‘ra o‘xshash, hosil bo‘lish usuliga ko‘ra farq qiladigan tovushlarni almashtirish, masalan sirg‘aluvchi til oldi s tovushi, portlovchi til oldi t tovushi bilan (soat o‘rniga «toat»);

hosil bo‘lish usuliga ko‘ra o‘xshash va artikulyatsiya organlarining ishtirokiga ko‘ra farq qiladigan tovushlarni almashtirish, masalan s tovushi, lab-tish a‘zolari ishtirokida hosil bo‘ladigan f tovushi bilan (sumka so‘zi o‘rniga «fumka»);

hosil bo’lish usuli va o’rniga ko’ra o’xshash, ovoz ishtirokiga ko’ra farq qiladigan tovushlarni almashtirish, masalan, jarangli tovushlar jarangsiz tovushlar bilan almashtiriladi (bola-«pola», paypoq-«bayboq», zina-«sina», gul-«kul»).

Biz quyida bolalarda kuzatiladigan tovushlar talaffuzidagi kamchiliklarni bartaraf etish ishlarining mazmunini sanor tovushlar misolida keltirib o’tamiz. Buning uchun bolaga shunday so’zlar beriladiki bunda bola qaysi so’zlarda berilgan “R” tovush borligini aniqlashlari kerak.

Biz bolaga “R” tovushini quyidagi so’zlarni qaysi birida ishtirok etayotganini aniqlash vazifasini beramiz. So’zlarni shunday tanlash keraki, tanlangan so’zlarning birida “R” tovushi ishtirok etgan, yana bir so’zda “R” tovushi ishtirok etmagan, yana bir so’z esa “R” tovushga yaqin bo’lgan tovush bilan boshlangan bo’lishi lozim.

Masalan: rom, randa, asal, non, arra.

So’ng bola 2-vazifani bajaradi. Bunda “R” tovushi so’zning qayerida kelayotganligini aniqlashi lozim.

Masalan: randa, arra, shar.

Bunda ham bolalarda tovush analiz xususiyati va fonematik idrok qobiliyati shakllantiriladi.

Rasmlar quyidagi prinsipga asoslangan holda tanlanadi:

- nomida ma’lum tovush ishtirok etgan rasm (rom, raketa rasm...);
- nomida ma’lum tovush ishtirok etmagan rasmlar (olma, anor, behi...).

Buning uchun bolalga ma’lum tovushga so’z o’ylab topish vazifasi topshiriladi. Bolalar tomonidan aytilgan so’zlar quyidagi bo’limlardan iborat bo’lgan tablitsaga yozib boriladi.

- a) yaqin tovushga almashtirilgan
- b) boshqa tovushga almashtirish.
- g) tovush yo’q

Nutqning to’g’ri tarkib topishi atrofdegilar nutqiga, to’g’ri nutq muhiti va ta’lim-tarbiyaga logopedning nutqiga ham bog’liq.

Nutq nuqsonlari ularni bartaraf etish, oldini olish malakasi yuzasidan ko’pgina olimlar tadqiqotlar o’tkazib, bu masalani ko’pgina qirralarini ochib berdilar.

Fonetik-fonematik nutq kamchiligiga (R tovushini kamchiligi) ega bo’lgan bolalarda individual logopedik ish qancha erta boshlansa shuncha samarali yutuqlarga erishish mumkin.

Mashg’ulotlar guruxli frontal va individual tarzda o’tkaziladi.

Frontal, guruhli va individual mashg’ulotlarda olib boriladigan korreksion-logopedik ishlar maqsadi quyidagilardan iborat: nutqdagi noto’g’ri talaffuzni to’g’irlash, to’g’ri talaffuz malakalarini shakllantirish, bolalarni nutqini diqqat bilan eshitishga o’rgatish, fonematik idrokni rivojlantirish va tovush analiz va sintez malakalarini shakllantirish.

Dislaliya nutq kamchiliklarni bartaraf etish tizimi quyidagilarni o’z ichiga oladi:

1. Og’zaki nutqni idrok etishni shakllantirish;
2. Artikulyatsion apparat motorikasini rivojlantirish;
- 3 sonor tovushlarini to’g’ri artikulyatsiyasini tarbiyalash;
- 4 Sonor tavushini hosil qilish;
5. Sonor tovushini avtomatizatsiyalash (mustahkamlash)
6. Sonor tovushini boshqa tovushlar bilan farqlash;
7. Sonor tovushini nutqqa kiritish.

Nutqning fonetik idrok tomonidagi kamchiliklarni bartaraf etish individual tarzda olib boriladi:

1. Tovush artikulyatsiyasini aniqlash, bo’g’in, so’zlarda tovushlarni ajratish.

2. Berilgan tovushning soʻzdan oʻrnini topish (soʻz boshida, oʻrtasida va soʻz oxirida).

3. Soʻzlarda tovushlar ketma-ketligi va sonini aniqlash.

3. Tovushlar postanovkasi avtomatizatsiyasi.

4. Eshitish idrokini rivojlantirish va tovushlar analiz-sintez qilish malakalarini rivojlantirish.

5. Nutqning leksiko-grammatik tomonini takomillashtirish.

Individual tarzda mashgʻulotlar, har bir etapning oʻz vazifalari, ish mazmuni boʻlib, bu ish bosqichlari oʻzaro bir-biriga bogʻliqdir.

I bosqich tayyorlov bosqichi deb nomlanadi. Bu bosqichi oldida quyidagi vazifalar mavjuddir:

- artikulyatsion apparat holatini aniqlash va uning harakatini rivojlantirish;

- eshitish diqqatini rivojlantirish;

- nutqda toʻgʻri talaffuzga ega boʻlgan tovushlarni aniqlash;

- boʻgʻin va soʻzlarda tovushlarni ajratish;

Nutq apparati harakatini rivojlantirish va toʻgʻri artikulyatsiyasini tarbiyalash quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

- statistik va dinamik mashqlarni bajarish;

- artikulyatsion apparat harakati, kuchi, harakat aniqligini oshirish;

- nutq apparatida muskullaridagi taranglikni bartaraf etish.

Tovushlar tahlili ustida ishlashda odiydan murakkabga prinsipidan foydalaniladi. Yani avval talaffuz uchun oson, oddiy soʻzlardan foydalaniladi. Tovush tahlili ustida ishlashda har bir bolaga individual yondoshiladi.

II asosiy bosqichi Tovushlarni nutqga qoʻyish taqlid, mexanik va tushuntirish usullaridan foydalaniladi. Olib boriladigan individual mashgʻulotlarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

tovushlar pastanovkasi ustidagi ishlash;

nutqga quyilgan tovushlarni avtomotizatsiyasi ustida ishlash;

eshitish diqqatini rivojlantirish;

tovush tahlili ustida ishlash;

maʼlum tovushni soʻzdagi oʻrnini aniqlash (soʻz boshida, oʻrtasida va oxirida);

tovushlarni soʻzdagi ketma-ketligi va sonini aniqlash;

soʻz boyligi, nutqning leksiko-grammatik tomonini rivojlantirish.

Hulosa qilib aytganda alaliya nutq nuqsoniga ega bolalarning ogʻzaki nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishda tabaqalashtirilgan taʼlim texnologiyalari asosida pedagogik faoliyatni tashkil etar ekan, logoped davlat talablaridan kelib chiqan holda tarbiyalanuvchilarni kichik guruhlariga ajratgan holda ular uchun maxsus taʼlimiy ishlanmalarni yarata olishi kerak.

Artikulyatsion apparat tuzilish va harakatchanligini tekshirish jarayonida dislaliya nutq kamchiligiga ega bolalarning deyarli barcha bolalarda kamchiliklari uchraydi.

Tovushlar talaffuzini tekshirish jarayonida tovushlar talaffuzida turgʻun kamchiliklar mavjudligini koʻrishimiz mumkin. Bolalarda tovushlar talaffuzini buzilishi tovushlarni nutqda yoʻqligi, ularni buzib talaffuz etish va bir-biri bilan almashtirish hollari bilan namoyon boʻldi.

Artikulyatsion apparat tuzilishini va harakatchanligini tekshirish natijalari bolalarda uchraydigan tovushlar talaffuzini kamchiliklarining sabablarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Ayupova M.Yu. Logopediya. O‘zbekiston Faylasuflar Milliy Jamiyati nashriyoti
2. Khakharova Malika Maksudovna (2024). Technologies for the development of the lexical-grammatical aspects of the speech of children with severe speech defects. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 16-20. ISSN Online: 2771-8948. Volume 25.
3. Лурия, А. Р. Письмо и речь. Нейролингвистические исследования: Учеб.пособие / А.Р.Лурия. - Москва
4. Тимонен Е.И. Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по подготовке к обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (подготовительная группа) / Е. И. Тимонен – СПб.: Детство-Пресс